

PER LA RICEZIONE DI MACHIAVELLI E DI GUICCIARDINI NELLA CULTURA
DIPLOMATICA DELLA POLONIA CINQUE-SEICENTESCA

ABSTRACT. –

This article explores the circulation of certain Italian political and historical works in the Polish diplomatic *milieu* between the 16th and 17th centuries. Attention is focused on the production of two of the most influential diplomats of that time, the Jesuit Krzysztof Warszewicki and the nobleman Andrzej Maksymilian Fredro. The article reveals that, despite having different educational backgrounds and opposite political objectives, they used the Italian sources in a similar way. Pondering the management of foreign policy, both Warszewicki and Fredro turned their attention to the thought of Italian writers. The diplomats read the works of authors such as Machiavelli and Guicciardini in order to analyse their own State, constantly threatened by enemies: this aspect of the influence of Italian culture in Early Modern Europe is still little-known, calling for further investigation.

«La terra è fredda et ghiacciolosa, et però produce poco vino et poco olio; ma per lo contrario fa molto grano e molti altri legumi. Abbonda di bestiami, di carne, di mele, di latte, di burro, di cera, di pesci e di frutti d’ogni sorta». Con queste parole Francesco Sansovino presenta la Polonia nel *Del governo et amministrazione di diversi regni et repubbliche*, volume che stampa nella propria officina tipografica agli esordi della sua attività come editore, nel 1561.¹ Tale descrizione non costituisce una novità o un’eccezione nel panorama della letteratura di ispirazione geografica e antropologica del tempo poiché la Confederazione lituano-polacca è una realtà che attrae l’intelligenza europea per diversi motivi che vanno dall’ordinamento politico, alle risorse economiche, fino a toccare i costumi e la condotta in materia religiosa. Per rimanere in Italia ne scrivono con ammirazione Antonio Possevino, che trasforma il paese in un avamposto strategico per osservare tutto l’est Europa; Giovan Battista Ramusio che la

vlepri@ifispan.waw.pl

¹ *Del gouerno de i regni et delle republiche cosi antiche come moderne libri XVIII. Ne quali si contengono, i magistrati, gli officii, & gli ordini proprii che s’osseruano ne predetti principati. Doue si ha cognitione di molte historie particolari, utili & necessarie al uiuer ciuile*, 1561, appresso Francesco Sansovino, c. 77 (ovviamente nella citazione “però” è da intendersi “perciò”). Su questo straordinario autore ed editore si veda E.A. CICOGLIA, *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna*, 6 voll., Venezia 1824-53, IV, 1834, pp. 31-89; ID., *Memoria intorno la vita e gli scritti di Messer Lodovico Dolce*, «Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», XI, 1863, pp. 359-429; D. VON HADELN, *Sansovinos Venetia als Quelle für die Geschichte der venezianischen Malerei*, «Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen», XXXI, 1910, pp. 149-158; G. PUSINICH, *Un poligrafo veneziano del Cinquecento: Francesco Sansovino*, «Pagine istriane», VIII, 1911, pp. 1-18, 121-130, 145-151; P.F. GRENDLER, *Francesco Sansovino and Italian Popular History, 1560-1600*, «Studies in the Renaissance», XVI, 1969, pp. 139-180. Lo studio più esaustivo resta comunque quello E. BONORA, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia 1994.

descrive con cura nel fortunato *Delle navigazioni et viaggi* (1550-1559),² mentre Giovanni Botero dedica importanti riflessioni al suo indirizzo parlamentarista.³

A colpire i contemporanei sono in particolare la tolleranza religiosa che ne fa «una terra senza roghi», secondo la nota definizione di Janusz Tazbir,⁴ come pure l'organizzazione statale, dal momento che la Polonia del Cinquecento è lo Stato europeo più esteso ad avere adottato un governo di tipo misto in cui al concetto di gerarchia si affianca quello di rappresentanza. Per quanto riguarda l'apertura a culti diversi il regno ha già alle spalle una lunga storia nella quale i vari gruppi etnici e religiosi convivono fin dai tempi di Casimiro il Grande (al trono dal 1333 al 1370): la garanzia dell'autorità centrale si consolida anche da un punto di vista costituzionale in occasione della Konfederacja Warszawska del 1573 che crea una situazione senza confronto in Europa. L'ordinamento dello Stato, invece, che prevede la partecipazione attiva di altri soggetti politici oltre al sovrano, passa attraverso diverse trasformazioni e viene fissato in modo definitivo solo alla morte dell'ultimo rappresentante della dinastia Jagellone, Sigismondo Augusto, nel 1572. In quell'anno la monarchia diventa di tipo elettivo e il potere del re viene ulteriormente limitato dai cosiddetti articoli enriciani, intitolati al Valois che conserva la corona solo per pochi mesi, prima di ritornare precipitosamente a Parigi dove lo attende un trono per lui più ambito. Malgrado la repentina perdita del sovrano gli articoli restano in vigore e obbligano quanti si succedono al francese alla convocazione periodica dell'assemblea nobiliare, la *Sejm*, che decide su questioni importanti per il paese come l'economia e la politica estera.⁵

Filosofi e pensatori italiani guardano dunque con interesse all'assetto politico e sociale della Confederazione che a sua volta, e capovolgendo la prospettiva, viene profondamente influenzata da testi e idee provenienti dall'Italia.⁶ Arte, letteratura, tecnologie italiane, fino alla cucina introdotta dalla

² Ramusio attinge le informazioni sulla Polonia dalle opere di Maciej Miechowita. Per le corrispondenze fra questi due autori rimando ai brillanti studi condotti da Katharina Piechaacoocki all'interno di un progetto attualmente in corso e dal titolo *Cartographic Humanism: Defining Early Modern Europe, 1400-1550*.

³ Botero ne scrive nella quinta parte delle *Relazioni universali*.

⁴ J. TAZBIR, *A State without Stakes. Polish Religious Toleration in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Warszawa 1973.

⁵ Per un generale orientamento sul sistema parlamentare polacco tra XVI e XVII secolo si veda E. OPALIŃSKI, *Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie*, Warszawa 1995. Consistente la bibliografia che riguarda l'immagine dello Stato polacco nella cultura europea, classico studio è ancora S. KOT, *Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej zachodu*, Kraków 1919. Tra i contributi più recenti c'è invece *Citizenship and Identity in a Multinational Commonwealth. Poland-Lithuania in Context, 1550-1772*, ed. by K. FRIEDRICH, B.M. PENDZICH, Boston-Leiden 2009 e R. FROST, *The Oxford History of Poland-Lithuania, I, The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569*, Oxford 2015.

⁶ Come è stato messo bene in evidenza nei numerosi convegni promossi dalla Fondazione Cini attorno agli anni Ottanta e Novanta del Novecento, la cultura italiana del Rinascimento esercita un'influenza notevole sullo sviluppo di alcuni importanti settori della vita sociale della Polonia. Si veda ad esempio gli studi raccolti in *Il Rinascimento italiano e le letterature slave dei secoli XV e XVI*, a cura di S. GRACIOTTI e J. KŘESÁLKOVÁ, 2 voll., Milano 1973, in particolare la parte IV; M. BRAHMER, *Powinowactwa Polsko-Włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych*, Warszawa 1980; *Italia*,
2

regina Bona Sforza, orientano il gusto tanto della corte quanto della nobiltà e la comunità italiana che risiede nel paese – la più numerosa dopo quella tedesca – comprende nomi conosciuti in ogni angolo d'Europa come quelli di Fausto Sozzini e Giovanni Michele Bruto. L'intenso richiamo della cultura italiana spinge al tempo stesso i giovani delle famiglie più facoltose, in modo simile ai vicini tedeschi, a visitare la Penisola e a studiare nei suoi centri universitari, specie a Padova, Bologna e Roma, dove si formano delle vere e proprie colonie attorno alle quali orbitano umanisti di spicco, sia italiani che stranieri: le costanti frequentazioni polacche di Carlo Sigonio, di Paolo Sarpi e di Galileo Galilei sono solo alcuni fra gli esempi più noti.⁷ Gli studi degli ultimi decenni hanno preso ampiamente in considerazione la natura e l'impatto di questi due diversi flussi migratori, quello degli italiani verso la Polonia e l'altro dei polacchi verso l'Italia, e si sono concentrati in modo spiccato sull'attività del folto gruppo di fuoriusciti eretici italiani che hanno trovato riparo nelle città della Confederazione, ricostruendo la rete di contatti e la genesi di movimenti importanti come il socinanesimo.⁸

In questo variegato panorama di scambi e fermento intellettuale, la diffusione di alcune opere storiche e politiche italiane negli ambienti diplomatici polacchi costituisce invece un argomento poco investigato⁹

Venezia e Polonia tra Medio Evo e Età Moderna, a cura di V. BRANCA e S. GRACIOTTI, Firenze 1980; *Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all'Illuminismo*, a cura di V. BRANCA e S. GRACIOTTI, Firenze 1986; *Il Rinascimento in Polonia*, Atti dei Colloqui italo-polacchi 1989-1992, a cura di J. ŻURAWSKA, Napoli 1994; *La nascita dell'Europa: per una storia delle idee fra Italia e Polonia*, Atti del Seminario di studio promosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con l'Accademia polacca delle scienze a cura di S. GRACIOTTI, Firenze 1995. Sulla presenza degli italiani in Polonia rimando invece ad uno dei contributi più recenti di W. TYGIELSKI, *Włosi w Polsce w XVI-XVII wieku: utracona szansa na modernizację*, Warszawa 2005.

⁷ Sull'esperienza dei giovani rampolli polacchi presso l'ateneo di Padova e l'eredità culturale che hanno potuto riportare in patria si veda: *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1555 ad annum 1565*, a cura di E. DALLA FRANCESCA ed E. VERONESE, Roma-Padova 2001; T. ULEWICZ, *L'enigmatica accademia degli studenti Polacchi a Padova (negli anni ca. 1547-1549)*, «Atti e memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti», C, 1987-88, pp. 87-93; J. SLASKI, *Marian Leżeński. Padewczyk zapomniany*, «Odrodzenie Reformacja w Polsce», XLVIII, 2004, pp. 65-93. Sui rapporti fra umanisti polacchi e italiani, per i casi riportati in queste pagine, si veda B. BILIŃSKI, *Galileo Galilei e il mondo polacco*, Wrocław 1969; S. CYNARSKI, *Paolo Sarpi i jego związki z Polską*, Kraków 1969; D. FACCA – V. LEPRI, *In the Shadow of Cicero: An Early Modern Think-tank at the Academy of Zamość*, in *De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship*, ed. by K. MARCINIAK and E. OLECHOWSKA, Warszawa 2016, pp. 55-63.

⁸ In questo ambito di studi la bibliografia è consistente: ancora valido è D. QUIRINI-POPLAWSKA, *Działalność Włochów w Polsce w I połowie XVI wieku na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej*, Wrocław 1973; il più recente e importante contributo, che prende in considerazione anche la diffusione europea delle idee sociniane, si deve invece a Z. OGONOWSKI, *Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie*, Warszawa 2015. Per la presenza di mercanti italiani in Polonia nella prima modernità si vedano in particolare gli studi di Rita Mazzei: si ricorda qui solo *Traffici e uomini d'affari italiani in Polonia nel Seicento*, Milano 1983 e *Itinera mercatorum. Circolazione di uomini e beni nell'Europa centro-orientale, 1550-1650*, Lucca 1999.

⁹ Fanno eccezione solo alcuni studi pubblicati negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, frutto di una serie di convegni promossi dalla Fondazione Cini e confluiti nella prestigiosa collana olskchiana «Civiltà veneziana». Tra questi i già citati

e la lacuna appare ancora più grave se si considera che il fenomeno presenta alcune interessanti peculiarità sulle quali vale la pena soffermarsi. È importante precisare, comunque, che le pagine che seguono non hanno l'ambizione di fare luce in maniera definitiva su questi temi, che necessitano – e meritano – un lavoro di ricerca lungo e articolato; l'obiettivo qui, già di per sé abbastanza ambizioso, è quello di presentare alcune linee essenziali di un momento affascinante ma poco noto della storia della cultura europea nel Rinascimento.¹⁰

Come ha di recente ricordato Edward Opaliński in un pregevole volume sul repubblicanesimo nella prima modernità, gli autori polacchi che riflettono sui propri ordinamenti politici leggono soprattutto Aristotele, Cicerone e, fra i coevi, prediligono Giusto Lipsio e Botero.¹¹ I loro modelli per l'organizzazione dello Stato affondano proprio in Italia le loro radici e sono da una parte la Repubblica romana, della quale la Polonia si proclama unica e vera erede, dall'altra la Serenissima, celebrata in quasi tutti gli scritti politici della seconda metà del Cinquecento, a cominciare dall'edizione del *De republica emendata* di Frycz Modrzewski, pubblicata a Basilea nel 1554.¹² Nelle loro biblioteche abbonda la letteratura sia classica che contemporanea che ha contribuito a costruire questi due miti e non c'è dotto che non possieda, per portare solo un paio di esempi, il *De magistratibus et republica Venetorum* di Gasparo Contarini¹³ o una delle numerose edizioni di *Venetia città nobilissima* del già citato Sansovino. Se però si osserva il retaggio di alcuni testi italiani nella trattatistica polacca incentrata sulla figura del diplomatico e su tutte le problematiche relative al suo lavoro, ovvero i rapporti con il sovrano, la vita di corte e l'importante capitolo della negoziazione con gli altri Paesi, si scopre che fra gli autori che vengono interrogati con più insistenza ci sono alcuni toscani: gli umanisti del Quattrocento, Paolo Giovio e, in maniera più consistente, Francesco Guicciardini e Niccolò Machiavelli.

(supra, nota 6) *Italia, Venezia e Polonia tra Medio Evo e Età Moderna, Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento all'Illuminismo* e *La Nascita dell'Europa: per una storia delle idee fra Italia e Polonia*.

¹⁰ Il presente lavoro è parte di un vasto progetto di ricerca dal titolo «La strada dei libri tra diplomazia italiana e polacca». Condotta assieme al collega Danilo Facca, il progetto sta muovendo appena i primi passi e prevede un'intensa consultazione di fonti documentarie, in particolare dei preziosi archivi della biblioteca del Centro Branca presso la Fondazione Cini. Colgo l'occasione per ringraziare il Centro per l'interesse ed il sostegno con il quale ha prontamente accolto la nostra iniziativa.

¹¹ E. OPALIŃSKI, *Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance*, in *Republicanism. A Shared European Heritage*, I, *Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe*, edited by Q. SKINNER and M. VAN GELDEREN, Cambridge 2002, pp. 147-166.

¹² Si tratta della seconda edizione del testo, la *princeps* risale al 1551 e viene impressa nell'officina di Łazarz Andrysowic. Per un inquadramento del pensiero politico polacco si veda K. FRIEDRICH, *Polish-Lithuanian Political Thought, 1450-1700*, in *History of European Political Thought, 1450-1700*, edited by H. LLOYD, G. BURGESS, and S. HODSON, New Haven 2007, pp. 409-447; T. CIESIELSKI – A. FILIPCZAK-KOCUR, *Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek*, Warszawa 2008.

¹³ *Casparis Contareni patricii Veneti, De magistratibus et republica Venetorum libri quinque*, Basileae 1544.

Guicciardini è ampiamente citato nelle opere polacche di fine Cinquecento, sia per la sua *Storia d'Italia* che per le varie raccolte di *Ricordi* che circolano massicciamente in tutta Europa tanto in latino che in alcune lingue nazionali.¹⁴ Sovente il suo lavoro è indicato come esempio di metodo storico e tra le opere polacche più note che esaltano queste sue capacità compare il *Penu historicum* di Szymon Starowolski, trattato in quindici capitoli pubblicato la prima volta a Venezia nel 1610. Per i diplomatici della Confederazione tuttavia, Guicciardini è soprattutto il modello del perfetto ambasciatore, forte della sua larga esperienza in accordi e mediazioni e per questo in grado di fornire le regole per coloro che rappresentano i potenti nelle diverse trattative. Machiavelli, invece, viene spesso consultato in materia di guerra e per la gestione dei rapporti con i Paesi vicini, diventando per tali lettori il maestro nelle dinamiche della politica estera. Tra i suoi scritti prevale l'interesse verso i *Discorsi sopra la prima deca di Livio* e per l'*Arte della guerra*, ma nelle opere polacche compaiono in maniera carsica anche i riferimenti al *Principe*, sebbene si tratti di rado di citazioni dai testi originali perché in Polonia questi vengono conosciuti, come accade per Guicciardini, prevalentemente attraverso le versioni latine. L'influenza di autori provenienti dall'area toscana si manifesta anche nelle opere di politici e di ambasciatori molto distanti tra loro tanto per educazione che per biografia ed esempio emblematico della presenza capillare e trasversale dei pensatori toscani nel mondo diplomatico polacco sono senza dubbio Krzysztof Warszewicki e Andrzej Maksymilian Fredro.

Nato nel 1543, Warszewicki è attivo nell'ultimo scorcio del XVI secolo e durante la sua carriera è consigliere di diversi sovrani della Confederazione. La prima parte della sua formazione avviene nel cuore del mondo protestante tedesco, a Lipsia e a Wittenberg, ma soggiorna anche in Italia visitando Napoli, Roma, Ferrara, Milano, fino a fermarsi per due anni a Bologna, tra il 1557 e il 1559. Malgrado sia stato più volte definito il 'Machiavelli polacco', in virtù del suo frequente ricorso al pensiero del fiorentino,¹⁵ questo autore è un uomo di Chiesa, addirittura un gesuita e fratellastro di Stanisław, noto per il suo zelo controriformistico e per l'organizzazione del collegio dei gesuiti a Vilnius, una delle realtà accademiche più solide e longeve dell'Est Europa. Fredro, invece, vive qualche decennio più tardi, nella prima metà del Seicento, e non è un religioso ma uno scrittore cresciuto in una famiglia benestante. Fatto ancora più importante, e che accentua la contrapposizione con Warszewicki, è che il suo ruolo istituzionale non è quello di consigliare i re, bensì la nobiltà che governa assieme al re. Fredro è infatti un nobile che partecipa all'assemblea generale e nel 1652 svolge anche le funzioni di maresciallo, ovvero una sorta di presidente della *Sejm*. Durante la loro lunga e fortunata attività diplomatica, che si riflette negli scritti che compongono e in parte pubblicano, sia Warszewicki che Fredro si concentrano sulla scottante questione degli imperi – ottomano e russo – che premono ai

¹⁴ Mi permetto di rimandare a V. LEPRI – M.E. SEVERINI, *Viaggio e metamorfosi di un testo. I Ricordi di Francesco Guicciardini tra XVI e XVII secolo*, Genève 2011.

¹⁵ B. LESNODORSKI, *Polski Makiawel*, in *Studia z dziejów kultury polskiej*, Warszawa 1949, pp. 257-279; J. MALARCZYK, *La fortuna di Niccolò Machiavelli in Polonia*, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.

confini del Paese, da una parte però c'è un religioso che sostiene i poteri monarchici e dall'altra un nobile che rappresenta i diritti della sua casta.

All'interno della vasta produzione di Warszewicki, gli studiosi hanno rintracciato una fitta trama di rimandi alle riflessioni di Machiavelli in due opere in particolare: nei *Paradoxa*,¹⁶ un breve trattato concepito all'indomani della battaglia di Lepanto che discute il problema ancora aperto dei turchi, e nel *De optimo statu libertatis* (1598), che contiene sia una ferma difesa delle decisioni del re che la critica del sistema elettivo dei sovrani. Un'altra opera, meno studiata, è il *De legato legationeque liber* dove sono numerose le assonanze, oltre che con Machiavelli, anche ai testi di Guicciardini. Pubblicato la prima volta a Cracovia nel 1595, il testo si presenta come una *Institutio* di tipo umanistico ed elenca le qualità che il diplomatico deve possedere, dai pregi fisici a quelli intellettuali e morali. Sono compresi la maturità degli anni e la piacevole conversazione, spaziando fino al bell'aspetto e alla capacità nel dissimulare.¹⁷ Una dettagliata descrizione delle mansioni del legato accompagna le sue caratteristiche naturali e qui sono diverse le assonanze con le regole fornite da Guicciardini nella sua raccolta di precetti, oggi conosciuta con il titolo di *Ricordi*. È il caso, ad esempio, della conoscenza delle lingue che il buon diplomatico deve coltivare costantemente, alimentando con lo studio un'intelligenza innata.¹⁸ Anche Guicciardini osserva in maniera affine che «Erra chi dice che le lettere e gli studii guastano il cervello degli uomini, perche forse è uno che l'ha debole; ma dove le lettere trovano il naturale buono, lo fanno perfetto, perché il buon naturale congiunto col buono accidentale fanno bonissima composizione».¹⁹

Osservando il *De legato* da una prospettiva più ampia due sono gli aspetti più interessanti del trattato: l'insistenza con la quale l'autore polacco sottolinea l'importanza del dinamismo politico, che deve sempre caratterizzare il legato impegnato nelle trattative, e l'uso civile della religione. Scrive il gesuita che il buon diplomatico deve «concedere poco o nulla all'ozio, sempre di più all'attività».²⁰ Tra gli studiosi che hanno scandagliato le fonti utilizzate da Warszewicki per tratteggiare questi argomenti Angelo Tamborra ha il merito di avere messo per primo in evidenza diversi punti di contatto fra i suoi

¹⁶ K. WARSZEWICKI, *Paradoxa ad Stephanum I, Regem Poloniae*, Vilnae 1579.

¹⁷ K. WARSZEWICKI, *Turcicae quatuordecim: his accesserunt opuscula duo: L. Friderici Ceriole, De concilio & consiliariis principis, ex Hispanico in Latinum versum vnum, & De legato legationeque*, Cracoviae 1595, p. 250.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Si tratta del ricordo 66 secondo la versione A ricostruita dal lavoro filologico di Raffaele Spongano, vedi F. GUICCIARDINI, *Ricordi*, edizione critica a cura di R. SPONGANO, Firenze 1951, p. 45. Come è noto nel libro settimo dell'*Arte della guerra* Machiavelli esprime un punto di vista diverso: «Credevano i nostri principi italiani, prima ch'egli assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che ad uno principe bastasse sapere negli scrittoi pensare una acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e prontezza», N. MACHIAVELLI, *Arte della guerra*, introduzione e commento a cura di D. FACHARD, testo a cura di G. MASI, *Edizione Nazionale delle Opere di Niccolò Machiavelli*, Roma 2001, volume III, p. 287.

²⁰ «[...] parum aliud aut nihil temporis otio, plus semper tribuamus negotio», WARSZEWICKI, *De legato*, cit., p. 312.

scritti e la letteratura italiana coeva,²¹ come le opere di Alberico Gentili, del già citato Guicciardini ed i poemi di Torquato Tasso. L'esaltazione di Warszewicki verso la vita attiva viene attribuita da Tamborra all'influenza delle idee protestanti e in particolare a quella esercitata dalla cultura calvinista, tuttavia la ricchezza del *De legato* sembra includere anche altri punti di vista come quelli degli umanisti fiorentini, di Machiavelli e di Guicciardini.

Il modello della vita politica come impegno e azione, contrapposto alla vita solitaria e contemplativa, viene sostenuto dai nomi più illustri dell'Umanesimo fiorentino come Salutati, Bruni, Bracciolini e, più tardi, Alberti e Palmieri. Come è noto, nel tentativo di far rivivere gli ideali espressi nel *Somnium Scipionis* ciceroniano, questi umanisti esaltano il dinamismo politico che conferisce ai reggitori degli Stati una natura quasi divina. Anche per Warszewicki il sovrano ed il legato che lo rappresenta sono virtuosi in quanto agiscono in politica, tanto da affermare che: «la persona dell'ambasciatore è e deve essere qualcosa di sacro».²² Interessante notare che in Warszewicki, il diplomatico è riflesso tanto del sovrano che del popolo, in virtù della natura mista del governo polacco, e proprio in ragione del fatto che è specchio anche del popolo è in grado di comprendere meglio usi e costumi di realtà politiche e sociali oltre confine.²³

Per Machiavelli la questione non è posta esattamente in termini di rispecchiamento, ma riconosce tuttavia che è possibile comprendere la caratura politica del sovrano osservando chi ha scelto come collaboratori. Così puntualizza ad esempio nel ventiduesimo capitolo del *Principe* presentando ovviamente l'argomento *ex parte principis*: «Non è di poca importanza a uno principe la elezione de' ministri: li quali sono buoni o no, secondo la prudenzia del principe. E la prima coniettura che si fa del cervello d'uno signore, è vedere li uomini che lui ha d'intorno».²⁴ Davvero lontana dalle posizioni di Machiavelli è certamente l'idea di Warszewicki di una natura quasi divina del diplomatico e in generale del politico.

I due pensatori, il polacco e il fiorentino, però tornano ad avvicinarsi quando il primo insiste sulla necessità del dinamismo politico. In una pagina dalla vivida descrizione, forse in parte autobiografica, scrive che, anche quando le trattative sono ormai concluse e gli accordi presi, il legato continua comunque a lavorare, non conosce riposo, scrive lettere resoconti al re al lume di candela, senza

²¹ A. TAMBORRA, *Krzysztof Warszewicki e la diplomazia del Rinascimento in Polonia*, Roma 1965. Più in generale si veda anche QUIRINI-POPŁAWSKA, *Działalność Włochów w Polsce w połowie XVI wieku na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej*, cit.

²² «[...] sunt namque et debent esse legati corpora sancta», WARSZEWICKI, *De legato*, cit., p. 246.

²³ «Legati tam eius in quo nati sunt populi, quam ipsiusmet, a quo mittuntur, magistratus simulachra». *Ibidem*.

²⁴ N. MACHIAVELLI, *Il principe*, nota introduttiva di F. MELOTTI, note di E. JANNI, Milano 1995, p. 180. Su questo argomento si vedano anche le considerazioni contenute in C. VIVANTI, *Machiavelli e l'informazione diplomatica nel primo Cinquecento*, in *La lingua e le lingue di Machiavelli*, Atti del Convegno internazionale di studi (Torino, 2-4 dicembre 1999), a cura di A. PONTREMOLI, Firenze 2001, pp. 27-28.

pause.²⁵ Anche ne *Il principe* il politico non può «mai nei tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere nelle avversità»: deve essere operoso anche nei momenti di apparente quiete, ribadisce a più riprese Machiavelli, per non cadere nell'inganno comune a molti uomini che non tengono conto «nella bonaccia della tempesta».²⁶

È proprio il dinamismo politico che fornirebbe per Warszewicki quella dote speciale che permette al diplomatico di svolgere il suo compito più arduo, mettendo in pratica un uso civile della religione. L'unità religiosa, infatti, è per il pensatore polacco l'elemento chiave della politica estera perché è intesa come un accordo fra i governi e costituisce l'unica risposta per contenere l'espansione dei turchi. Questo tema viene costantemente affrontato nelle sue opere: lo troviamo nei *Paradoxa*, nel *De optimo statu libertatis* e anche nel *De legato*. Si lamenta ad esempio nei *Paradoxa*: «quanto le discordie dei cristiani sono state fonte e origine dei mali, quanto da modici e oscuri inizi il popolo turco ha ottenuto tanta grandezza e maestà» o anche «tra tutte le cose che sono calamitose per lo Stato niente è peggiore della discordia dei cristiani».²⁷

Vasta la letteratura del tempo dedicata all'allenza dei popoli cristiani contro gli infedeli, in parte alimentata dalla spinta al recupero cattolico come ritorno all'unità perduta che la Controriforma mette in campo nello stesso scorcio di secolo. Per sviluppare questo tema è possibile che Warszewicki abbia tenuto presente, tra le varie fonti a disposizione, anche un testo che non rientra nella letteratura post-tridentina come *Il principe* machiavelliano. Al contempo, nel guardare al modello della religione romana e nel sostenere un'idea di politica intesa come azione possono averlo influenzato i noti passi del secondo libro dei *Discorsi*.²⁸ La religione antica, infatti, che «non beatificava se non uomini pieni di mondana gloria, come erano capitani di eserciti e principi di repubbliche» ritorna nella descrizione del *De legato* anche se, è bene precisarlo, non è un fatto straordinario perché la Roma repubblicana come

²⁵ WARSZEWICKI, *De legato*, cit., p. 247.

²⁶ MACHIAVELLI, *Il principe*, cit., pp. 146 e 185. Il tema è ripreso anche a p. 187.

²⁷ «Quantum malorum fons et origo Christianorum dissensiones fuerint et quam a modicis et obscuri principiis ad tantam amplitudinem et maiestatem gens Turcica pervenerit», K. WARSZEWICKI, *Paradoxa. Quibus de origine generis, & nominis Poloni adiunctus est Dialogus*, Romae, apud Aloysium Zanettum, 1601, p. 2. Sempre nei *Paradoxa* Warszewicki descrive il sultano come il tiranno machiavelliano, seguendo più o meno consapevolmente un modello descrittivo sviluppatosi in Francia qualche decennio prima. Vedi A. TAMBORRA, *Problema turco e avamposto polacco fra Quattrocento e Cinquecento*, in *Italia, Venezia e Polonia tra umanesimo e Rinascimento*, cit., pp. 531-549.

²⁸ Non è inutile riportare per esteso il passo più famoso: «La religione antica [...] non beatificava se non uomini pieni di mondana gloria, come erano capitani di eserciti e principi di repubbliche. La nostra religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi che gli attivi. [...] E benché paia che si sia effeminato il mondo e disarmato il cielo, nasce più, senza dubbio, dalla viltà degli uomini, che hanno interpretato la nostra religione secondo l'ozio, e non secondo la virtù. Perché, se considerassono come la ci promette l'esaltazione e la difesa della patria, vedrebbero come la vuole che noi l'amiamo e onoriamo, e prepariamoci a essere tali che noi la possiamo difendere», N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro II, capitolo II, a cura di F. BAUSI, *Edizione Nazionale delle Opere di Niccolò Machiavelli*, cit., volume I, primo tomo, pp. 318-319.

esempio di governo misto è sempre presente nell'immaginario dei teorici della Confederazione, in particolare tra i diplomatici. Per quanto concerne l'accordo fra paesi cattolici si sa che Machiavelli considerava la situazione italiana con pessimismo, prevedendo che il papato, come Stato fra gli Stati, non avrebbe mai avuto la forza di unificare la Penisola. Warszewicki immagina invece una religione come *instrumentum regni*, ma che avrebbe dovuto svolgere il suo ruolo solo in politica estera. Dando vita ad un'alleanza politica i paesi cattolici avrebbero così sconfitto il terribile nemico comune ed i poteri del sovrano ne sarebbero usciti rafforzati perché avrebbero incluso una sostanziale indipendenza dalla Chiesa.

Per comprendere meglio il *De legato*, gli ambienti in cui è circolato e gli obiettivi che hanno guidato l'autore nell'uso delle fonti guicciardiniane e machiavelliane, è necessario considerare l'opera nel contesto storico in cui è stata prodotta. Uscito nel 1595, viene in verità stampato assieme ad altre due opere che condividono lo stesso volume, come ideali capitoli del medesimo progetto: il *Turcicae quatuordecim*, che sono 14 orazioni di Warszewicki incentrate sulla questione dell'espansione dell'impero turco, e una versione in latino realizzata dal medesimo del *Concejo y consejeros del Príncipe* dell'umanista spagnolo Fadrique Furió Ceriol.²⁹ Proprio in questa opera Ceriol attingeva a sua volta alle riflessioni di Machiavelli, sostenendo che la scienza politica fosse in grado di dominare la complessità degli eventi e così probabilmente proponeva la sua collaborazione al giovane re Filippo II.³⁰ Anche Warszewicki si candida a collaborare con Sigismondo III Vasa, fresco vincitore del trono di Svezia ed il volume testimonierebbe garanzia di competenza ad assumere tale ruolo. La pubblicazione che contiene il trittico *Turcicae*, *De legato* e *Concejo* sembra infatti rivolta al suo sovrano che pochi anni prima della stampa, nel 1592, riunisce sotto la propria corona la Confederazione con il Paese scandinavo: il nuovo Stato è ora il più esteso al mondo dopo la Moscovia e ha bisogno un programma di governo innovativo (espresso nel *Concejo*), una accurata analisi della politica estera (esposta nelle *Turcicae*) e una formazione adeguata per chi dovrà fare le trattative future (ecco il *De legato*). Nella sua idea di politica sembrano convergere due modelli di riferimento: una politica come luogo delimitato, istituzionalizzato e regolato da norme, nel quale le parti sociali – sovrano, legato, i paesi cattolici – cooperano in virtù di una reciproca incompletezza ed è in questo perimetro che si trovano la maggior parte dei riferimenti a Guicciardini; c'è poi una politica d'ispirazione machiavelliana che non è guidata da un ideale o da una norma, ma è intesa in termini di forza e di efficacia. L'impressione generale è che Warszewicki attinga alle posizioni dei due toscani per fronteggiare una situazione di grande emergenza della Confederazione, in quanto è un preoccupato testimone dell'espansione a ovest dell'impero Ottomano. Sono, in altre parole, le circostanze straordinarie che impongono al gesuita di

²⁹ Pubblicato ad Anversa nel 1559 dalla vedova di Martin Nuncio, Lodovico Dolce cura per Gabriele Giolito la prima versione in italiano del testo di Ceriol nel 1560. Una prospettiva lontana da quella di Machiavelli che invece tesse lodi dell'impero Ottomano circa l'attività di governo (accentratore) e sulla politica estera.

³⁰ Su questo punto si rimanda alle fini analisi svolte da Luca D'Ascia e contenute nel saggio introduttivo all'edizione italiana del testo Ceriol: F.F. CERIOL, *Il Consiglio e i consiglieri del principe*, Roma 2007.

cercare le regole per una migliore diplomazia come pure di adottare punti di vista estremi e radicali come quelli di Machiavelli.

Sebbene declinate in maniera diversa, le stesse fonti italiane che punteggiano il testo di Warszewicki compaiono anche nell'opera di Andrzej Maksymilian Fredro, prolifico autore di trattati filosofici, politici, economici e militari. Fredro nasce attorno al 1620 a Przemyśl nel territorio oggi vicino al confine tra la Polonia e l'Ucraina e come la maggior parte dei nobili polacchi soggiorna per diverso tempo in Italia visitando Milano, Venezia, Napoli, Roma e le maggiori città della Toscana. Malgrado i numerosi viaggi nella Penisola, spie linguistiche e citazioni letterali dimostrerebbero che la sua conoscenza dei testi politici e storici italiani passa, come per Warszewicki, attraverso traduzioni latine e compendi. Sostenuta da una fitta trama di rimandi ad altre opere, italiane e non, è ad esempio la raccolta di *Monita politico-moralia*, collezione di 374 precetti che viene pubblicata a Danzica nel 1664 da Georg Förster.³¹

L'orientamento dei *Monita*, distinti dall'autore in quattro sezioni,³² è di natura pratica e particolarmente interessanti sono le sentenze che si concentrano sul tema della pratica della politica. In questo nucleo di precetti compaiono infatti diverse citazioni tratte da opere italiane che sono state già oggetto di alcuni studi come i rimandi a Machiavelli, a Paolo Giovio e a Francesco Guicciardini, mentre l'eredità classica filtra in gran parte attraverso le opere di Giusto Lipsio (1547-1606), grazie alle quale l'autore conosce il pensiero di Seneca, di Tacito e, più in generale, ha la possibilità di abbracciare l'etica stoica.³³

Caratteristica principale del diplomatico tratteggiato nei *Monita* è la sua costante dissimulazione. Facendo proprio il detto attribuito a Luigi XI che «chi non sa dissimulare non sa come governare»,³⁴ Fredro cerca di coniugare le virtù cristiane con la pratica politica e fornisce così una descrizione estremamente dettagliata del tipo di dissimulazione che pone a fondamento della gestione dello Stato. Attinge per questo agli *Annales* e ricorre più volte all'esempio di Tiberio, come il politico che nasconde sempre il suo pensiero e i suoi piani. Di ispirazione tacitiana sono anche esortazioni a «proteggere

³¹ ANDREAE MAXIMILIANI FREDRO... *Monita politico-moralia et icon ingeniorum*, Dantisci, in bibliopolio Foersteriano, 1664. Förster provvide alla stampa di altri due scritti che precedono di un paio di anni l'uscita della silloge: *Gestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum, postea vero Galliae Rege. Liber unus ab ipsomet Auctore recognitus et correctus* e *Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta. Accesserunt peristromata regum symbolis expressa*, entrambi stampati nel 1660. Edizione moderna con testo polacco a fronte: ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, *Monita politico-moralia*, red. E. J. GŁĘBICKA i E. LASOCIŃSKA, Warszawa 1999.

³² Il volume è in 12° e ogni sezione contiene un numero differente di precetti: 86 nella prima, 112 nella seconda, 111 nella terza e solo 64 nell'ultima. La lunghezza delle sentenze è variabile, da poche righe fino a più di una pagina.

³³ Anche dal punto di vista stilistico Fredro è debitore verso Lipsio, in particolare per i suoi *Monita et exempla politica*, stampati ad Anversa da Jan Moretus nel 1605; questo testo potrebbe anche aver offerto un modello di lavoro per Fredro, dal momento che è una raccolta di brevi *exempla* come i suoi *Monita*.

³⁴ «qui nescit dissimulare, nescit regnare», FREDRO, *Monita*, cit., II, 26.

l'autorità con una costante assenza» e ad tenere «segrete le cose fatte e ancor più quelle che stai per fare».³⁵

Difficile identificare lo scrittore rinascimentale che può averlo influenzato maggiormente sul motivo della dissimulazione perché l'argomento è trattato da innumerevoli autori.³⁶ Salta subito agli occhi però che tra i suoi coevi diverso è il punto di vista di colui che gli fornisce più spunti su altre questioni, ovvero Lipsio. Per il fiammingo infatti la dissimulazione è definita una *prudencia mixta* che è un tipo di prudenza politica in cui il politico usa l'inganno, ma si tratta di un piccolo inganno giustificato da una circostanza del tutto eccezionale. In altre parole, la necessità di preservare lo Stato rende il politico momentaneamente indipendente dalla morale e dalle regole. Al contrario, la dissimulazione descritta nei *Monita* costituisce l'aspetto più rilevante dell'attività del politico, non è la risposta a una situazione estrema, ma è ciò che lo identifica come politico.

Le regole della dissimulazione che si trovano nell'opera sembrano piuttosto seguire quelle contenute in alcune collezioni italiane di precetti politici, anzitutto nei già citati *Ricordi* di Guicciardini, ma pure negli *Avvedimenti civili* di Giovan Francesco Lottini (1512-1572), o nei *Precetti politici* di Sansovino (1521-1585) che tentano di conciliare il realismo politico di impronta machiavelliana con lo spirito della controriforma. Fredro conosce probabilmente tali raccolte attraverso alcune versioni latine più o meno rimaneggiate, come l'*Hypomneses politicae* (1589), o gli *Speculi aulicarum atque politicarum* (1610) e di certo conosce anche *La Storia d'Italia* che cita dalla versione latina preparata da Celio Secondo Curione per le edizioni di Pietro Perna e uscita a Basilea nel 1566.³⁷

In un passaggio chiave del ricordo A21 Guicciardini avverte che «la simulatione è utile; ma è odiata, et ha del brutto, et è necessaria per le male nature de gl'altri». Questo ricordo conduce direttamente ai *Monita* perché aiuta a fare luce proprio sul valore che Fredro attribuisce alla dissimulazione: in modo simile a Guicciardini la necessità di dissimulare viene collegata al fatto che le persone non sono in grado di apprezzare il vero bene e quindi, incapaci di discernere tra bene e male, a volte scelgono il secondo. Pertanto, per cogliere il senso più profondo di siffatta dissimulazione, è necessario spostare

³⁵ «Absentia sape auctoritatem tueare» (*ivi*, I, 20); «Facta secretus tene, facienda multo magis» (*ivi*, I, 36).

³⁶ Sul fronte della cultura rinascimentale italiana tra i contributi più importanti sul tema della dissimulazione in Leon Battista Alberti cfr. O. CATANORCHI, *Tra politica e passione. Simulazione e dissimulazione in Leon Battista Alberti*, «Rinascimento», II s., XLV, 2005, pp. 137-177. Per lo stesso argomento in Giordano Bruno si rimanda, invece, a M. CILIBERTO, *L'occhio di Atteone. Nuovi studi su Giordano Bruno*, Roma 2002. Per una disamina più generale del tema della dissimulazione tra XVI e XVII secolo cfr. P. ZAGORIN, *Ways of Lying. Dissimulation, Persecution, and Conformity in Early Modern Europe*, Cambridge (MA) 1990; M. CILIBERTO, *Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento*, Roma 2005, in partic. pp. 71-206 e J.P. CAVAILLÉ, *Dissimulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au XVII^e siècle*, Paris 2002.

³⁷ FREDRO, *Monita*, cit., II, 112. Qui Fredro cita da *Francisci Guicciardini Patricii Florentini Historiarum Sui Temporis Libri Viginti*, Basileae 1567, pp. 40-41. Solo nella parte finale omette un paio di sentenze e cambia l'ordine di alcune parole. In generale si veda D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche*, Firenze 1939 e, soprattutto, L. PERINI, *La vita e i tempi di Pietro Perna*, Roma 2002.

l'attenzione su ciò che l'autore intende per 'popolo'.³⁸ Nei *Monita* il lemma indica la comunità di nobili che partecipano alla vita dello Stato, di cui Fredro stesso è un rappresentante di spicco. Non si tratta, è bene chiarirlo, di una stranezza o di un'eccezione perché nella letteratura politica del tempo dedicata alla Polonia la parola 'popolo' indica generalmente la nobiltà. Nell'ordinamento politico del Paese convivono infatti elementi monarchici, rappresentati dal re, elementi aristocratici, rappresentati dal senato, ed elementi democratici rappresentati dalla *szchlata*, la nobiltà. Se le leggi vengono quindi stabilite di concertazione dai tre organi statuali, la *summa potestas regni* appartiene solo alla nobiltà, ovvero è la sovranità nobiliare, quel 'popolo', che eredita il regno e conferisce autorità ad un re eletto. Al fine di rappresentare questo popolo, Fredro sembra seguire di nuovo un modello italiano, quello espresso da Machiavelli nei *Discorsi* citando esplicitamente il capitolo ventinove del primo libro. Sorprendentemente però l'autore polacco stravolge e ribalta il pensiero del fiorentino: «Machiavelli ritiene che le persone sono più ingrato che l'unica persona del principe».³⁹ Come è noto, in questo capitolo il popolo non viene affatto definito più ingrato rispetto al principe perché per natura il primo non è diffidente e incline all'avidità come il secondo. È utile qui riportare l'intero passo dei *Discorsi*: «Conchiudendo adunque questo discorso, dico che, usandosi questo vizio della ingratitude o per avarizia o per sospetto, si vedrà come i popoli non mai per avarizia la usarono, e per sospetto assai meno che i principi, avendo meno cagione di sospettare, come di sotto si dirà».⁴⁰

Il travisamento di Fredro del passo machiavelliano apre il campo a diversi interrogativi, in particolare pone la domanda se si tratti di un errore casuale, dovuto ad una fonte corrotta o parziale, oppure se il rovesciamento di senso sia intenzionale e persegua uno scopo. Al momento nessuna ipotesi prevale sulle altre, se non forse quella che l'autore sia in cerca di *auctoritates* per puntellare il suo discorso e l'immagine di Machiavelli antirepubblicano e filomediceo che circola in Europa a fine secolo e soprattutto negli ambienti protestanti francesi, bene si adatta a tale ruolo. Fra gli autori italiani che scrivono in modo significativo sulla volubilità del popolo, con i quali Fredro si potrebbe essere confrontato, ci sono anche Francesco Petrarca nel *De remediis utriusque fortunae*, Campanella nei suoi sonetti e diverse riflessioni sull'inaffidabilità del popolo si trovano anche – come si è appena visto – nei *Ricordi*: «Chi disse un popolo, disse veramente un pazzo», avverte Guicciardini nell'avvertimento 93, «perché egli è un mostro pieno di confusione e d'errore, perché le sue opinioni sono tanto lontane dalla verità, quanto è secondo Tolomeo la Spagna dalla India».⁴¹

Quello che sembra curioso, quasi inspiegabile, è che nei *Monita* venga espresso un giudizio negativo sulla comunità dei nobili della quale l'autore stesso è parte, lasciando aperto il campo all'ambiguità ed

³⁸ Per Lipsio il popolo è la comunità governata da un re, in altre parole i soggetti sono i sudditi, le persone in generale. Di conseguenza l'idea di Lipsio delle qualità delle persone è determinata dalle qualità del suo sovrano, perché il re è colui che infonde la bontà nei suoi sudditi: se il re è dissoluto allora anche la gente diventa dissoluta.

³⁹ «Machiavellus ingratiorem fieri populum censet unica principis persona», FREDRO, *Monita*, II, 85.

⁴⁰ MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, cit., p. 151.

⁴¹ GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 260.

a una sorta di contraddizione all'interno della trattatistica di Fredro. Come già accennato in esodio, nella Confederazione lituano-polacca sono in atto misure di governo uniche rispetto all'Europa del tempo, come il principio del consenso unanime. Concetto derivato dalla dottrina giuridica medievale e noto come il *liberum veto*, è uno strumento parlamentare fondato sul convincimento che ciò che riguarda tutti deve essere discusso e approvato da tutti. Fredro è considerato un fermo sostenitore della validità del *liberum veto* come strumento politico ma questa interpretazione degli studiosi è fondata solo su di un preciso nucleo di suoi scritti pamphlettistici e occasionali, tutti composti prima dei *Monita: Responsum in gratiam cujusdam sermonis privati, Cautio Reipublicae seu durationis omen, e Epistola ad amicum*.⁴² In questi testi si sottolinea che l'accordo universale è l'unico modo per gestire uno Stato tanto esteso come la Confederazione, permettendo alle sue diverse componenti di lavorare insieme. La stessa formula sarebbe poco utile – osserva il pensatore – nell'altra Repubblica nobiliare del tempo, Venezia, poiché è una città-Stato che può controllare direttamente il suo territorio. Quindi tutto dipende dall'estensione dello Stato e il *liberum veto*, secondo tale interpretazione, sarebbe una sorta di garanzia legale affinché una parte non prevalga sull'altra.

Ma leggendo i *Monita*, e in particolare i passi in cui la nobiltà viene aspramente criticata, l'opinione di Fredro cambia. La ragione del mutamento appare legata a circostanze storiche e, in particolare, all'attenzione di Fredro diplomatico verso urgenti questioni di politica estera, poiché le dichiarazioni contenute nei suoi *Monita* suonano come una ferma reazione ai drammatici eventi che colpiscono la Confederazione tra il 1655 e il 1660. Conosciuti con il nome di Diluvio, in polacco *Potop*, sono questi una sequenza di sistematiche invasioni e guerre ad opera dell'impero svedese e del regno russo. È un momento estremamente difficile nella storia della Polonia che per la prima volta evidenzia la fragilità non solo dell'esercito polacco, ma anche dell'ordine dello Stato che viene accusato di lentezza – per via del consenso unanime – nel reagire agli attacchi esterni.

Certamente, almeno una parte del giudizio di Fredro si basa sulla paura che il seme di anarchia possa maturare all'interno della democrazia nobiliare e che l'uso del *liberum veto* porti ad una paralisi delle decisioni parlamentari. Dopo il duro colpo del *Potop* una riforma nel sistema democratico polacco di governo risulta, oltre che necessaria, urgente: se il *liberum veto* è infatti uno strumento efficace per governare un grande regno come quello della Polonia, diventa fatalmente il suo tallone di Achille in politica estera, impedendo al potere esecutivo di attuare piani difensivi in tempi brevi. Discussioni e pubblicazioni vengono dedicati allo spinoso argomento negli anni successivi al Diluvio ed anche i *Monita* potrebbero rientrare in questo acceso dibattito, ovvero fare parte della fase di rielaborazione in sede teorico-letteraria delle cocenti sconfitte appena subite. Manca ad oggi purtroppo uno studio sulla fortuna della raccolta nell'ambito della storia della letteratura polacca ed anche l'edizione critica uscita

⁴² W. KONOPCZYŃSKI, *Liberalum veto. Studium historyczno-porównawcze*, Kraków 1918 e Z. OGONOWSKI, *Nad pismami A. M. Fredry w obronie liberalum veto*, in *Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej*, Warszawa 1992, pp. 9-57: 25.

qualche anno fa trascura questo aspetto concentrandosi esclusivamente su questioni filologiche.⁴³ Una prima ricostruzione della sua ricezione potrebbe certamente partire dal censimento ed esame delle numerose riedizioni di cui è stata oggetto l'opera, interesse editoriale che non si spegne con la fine del secolo, ma resta vivo durante tutto il Settecento e tocca l'Ottocento con un'edizione nel 1830,⁴⁴ segno di una costante e duratura attenzione verso gli argomenti trattati da Fredro.

Da un punto di vista più generale, e tirando le fila di questa breve descrizione, appare evidente che, per quanto trattati di natura diversa, sia nel *De legato* che nei *Monita* alcune fonti italiane sono sfruttate in maniera simile, aiutando gli autori ad evidenziare i punti di forza e di debolezza nello Stato polacco in rapporto alla politica estera. Non sono fonti dirette, si potrebbero piuttosto definire 'dinamiche' perché nel loro viaggio in Europa vengono manipolate e stravolte, ma sono comunque feconde e danno vita a nuove idee e a nuovi percorsi intellettuali. Il diverso destino delle opere italiane nei differenti contesti culturali in cui hanno circolato conduce anche a formulare alcune considerazioni complessive, ma pur sempre legate al mondo diplomatico polacco a cavallo fra due secoli.

Il pensiero dei due fiorentini e di altri scrittori italiani non sembra giungere in Polonia direttamente dall'Italia, almeno non in maniera esclusiva da centri di formazione e cultura citati in esordio che ospitano studenti e viaggiatori della Confederazione. I riscontri testuali indicano tra le vie più trafficate quella svizzera e l'officina tipografica di Pietro Perna⁴⁵ e non è un caso che le prime edizioni in latino delle opere di Machiavelli siano state dedicate ad alcuni nobili polacchi. La prima edizione del *Principe*, ad esempio, stampata nel 1560, non è dedicata a Lorenzo de' Medici il giovane, come volle Machiavelli, ma al cavaliere polacco Abraham Sbański allievo di Celio Secondo Curione.⁴⁶ Le circostanze sono simili anche per la versione latina dei *Discorsi* pubblicati a Montbéliard nel 1591 e dedicati al nobile Jan Osmólski, figura carismatica che raccoglie attorno a sé nobili polacchi e in contatto con calvinisti come Theodor Zwinger che nel 1586 gli dedica il terzo volume del *Theatrum humanae vitae*.⁴⁷ Anche la *Storia d'Italia* di Guicciardini arriva al pubblico europeo e polacco grazie alla vasta diffusione della prima versione latina, pubblicata anch'essa da Perna nel 1566 e preparata da

⁴³ Cfr. *supra* nota 31.

⁴⁴ Dalle poche informazioni che si possono trarre dal frontespizio il volume viene stampato ad Agropoli, in Campania, da Josephus Kali ed è curato da Josephus Lazar de Szarhegy, cavaliere transilvano.

⁴⁵ Cfr. *supra* nota 37.

⁴⁶ Oltre al già citato studio di Malarczyk si veda V. LEPRI, *Machiavelli in Polonia*, in *Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie (Atti dell'Accademia Polacca)*, volume III, 2014, pp. 180-189 e P. CARTA, *Machiavelli in Russia*, in *Machiavelli nel XIX e XX secolo*, Giornate di studio organizzate dal Dipartimento di scienze giuridiche di Trento, l'Université Paris 8 e l'ENS-LSH de Lyon (Lione, 3-4 giugno 2003, Parigi, 5-7 giugno 2004), a cura di P. CARTA e X. TABET, Padova 2007, pp. 265-286: 267-268. Su Curione rimando solo al recente e importante lavoro di L. BIASIORI nel quale si trovano informazioni su tutta la bibliografia precedente: *L'eresia di un umanista. Celio Secondo Curione nell'Europa del Cinquecento*, Roma 2015.

⁴⁷ Anche per la bibliografia riguardante la cerchia di studenti polacchi di Curione rimando al volume di BIASIORI, *L'eresia di un umanista*, cit., p. 88, nota 1.

Curione, già protagonista, anche se in modo indiretto, del Machiavelli latino. Proprio Curione dedica diversi suoi lavori al re di Polonia, come l'importante *De amplitudine beati Regni Dei* e le opere di Sabellico nel 1560, mentre al giovane Sbaški rivolge un'edizione delle opere di Giovenale pubblicata nel 1551.

Come accennato in esordio, negli studi sulla Polonia nella prima modernità grande attenzione viene giustamente rivolta al fenomeno dello sviluppo del socinanesimo quale momento di trasmissione di testi e motivi provenienti dall'Italia. L'umanesimo rinascimentale sostiene infatti gli eretici italiani nell'elaborazione di teorie eterodosse e nella teologia della Riforma si inseriscono così argomenti derivati dalla cultura umanistica.⁴⁸ All'attività dei rifugiati si deve però aggiungere anche l'impegno verso la diffusione di una cultura laica italiana, un poderoso bagaglio intellettuale che si riflette nel catalogo di Perna con un proliferare di edizioni inedite e di traduzioni. Oltre ai già citati Machiavelli e Guicciardini si potrebbero aggiungere tanti nomi sui quali nel frattempo si è abbattuta in Italia la scure della censura come, fra gli altri, Dante, Paolo Giovio e Pietro Pomponazzi.

Se una parte dell'emigrazione ereticale tenta anche di salvare dall'oblio la «cultura profana»,⁴⁹ una cerchia ancora più ristretta prepara al contempo una speciale biblioteca per la classe intellettuale polacca, disposta più di altre ad aprire le porte ai rifugiati. La Confederazione dal canto suo non accoglie in modo passivo l'eredità offerta, al contrario la elabora in modo originale e la declina sia in base alle contingenze storiche che alla straordinaria configurazione politica e sociale del suo governo.⁵⁰ Nel regno che si estende dal mar Baltico al mar Nero, «od morza do morza» secondo la retorica patriottica del tempo, la lettura degli autori toscani non è usata per consolidare l'apertura dello Stato verso culti diversi o, in generale, per rinfervorare l'amore per la cultura italiana, ma diventa più spesso lo strumento con il quale la diplomazia polacca riflette sul suo operato ed osserva, preoccupata, i nemici al confine.

⁴⁸ Su questa linea si sono sviluppati i fondamentali studi di Delio Cantimori per quali si rimanda ancora ad *Eretici italiani del Cinquecento*, cit., ed a ID., *Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Bari 1960.

⁴⁹ È l'espressione usata da John Tedeschi, che dedica minuziose ricerche all'attività culturale dei rifugiati italiani all'estero, mettendo in luce la fragilità della scelta cantimoriana di concentrare gli studi sugli 'eretici radicali' – che arricchiscono il panorama teologico del tempo – a discapito dei cosiddetti 'ortodossi', maggiori artefici della diffusione dell'arte e della letteratura italiana nel nord Europa. Si veda J. TEDESCHI, *I contributi culturali dei riformatori protestanti italiani nel tardo Rinascimento*, in ID., *Intellettuali in esilio. Dall'inquisizione romana al fascismo*, a cura di G. CARVALE, S. PASTORE, Roma 2012, pp. 149-195.

⁵⁰ Si veda ancora J. TEDESCHI, *Sulla circolazione di libri sospesi e proibiti*, in ID., *Intellettuali in esilio*, cit., pp. 213-238. 15